

Lagrange-Punkte berechnen

[commons.wikimedia.org](#) [2]

Thomas Hebbeker

Impressum

Autor: Thomas Hebbeker
RWTH Aachen (Prof. em.)
Neu-Moresnet (privat)

Copyright für alle Texte: Thomas Hebbeker
Copyright für die Bilder ohne Referenz: Thomas Hebbeker

29.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1 Motivation	4
2 Vereinfachende Annahmen	6
3 Grundlegende Formeln	7
4 Lagrange-Punkt L1	10
5 Lagrange-Punkte L2 und L3	13
6 Lagrange-Punkte L4 und L5	16
7 Zusammenfassung	20
8 Anhang: Näherungslösung Gleichung 5. Grades	21
Literaturverzeichnis	23

Kapitel 1

Motivation

Jedes Zwei-Körper-System – man denke etwa an das Sonne-Erde-Binärsystem – besitzt fünf Lagrange-Punkte, siehe Abbildung 1.1. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass an diesen Orten ein drittes vergleichsweise massearmes Objekt M_3 mit der gleichen Umlaufzeit den gemeinsamen Schwerpunkt umkreist wie die massereicheren Himmelskörper M_1 und M_2 . An diesen Punkten L_1 , L_2 , L_3 , L_4 und L_5 halten sich die auftretenden Kräfte die Waage, so dass sich relativ zu M_2 und M_1 die Positionen der Lagrange-Punkte zeitlich nicht ändern. Man spricht daher auch von den Librationspunkten.

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Lagrange-Punkte in einem Zwei-körpersystem [2].

Abbildung 1.1 zeigt qualitativ die Positionen der Lagrange-Punkte. Sie sind in der Astronomie aus verschiedenen Gründen von Bedeutung. So haben sich im Laufe der Zeit in den Umgebungen der Lagrange-Punkte L_4 und L_5 des Sonne-Jupiter-Systems viele Asteroiden gesammelt, die man als Trojaner bezeichnet. Nahe des Lagrange-Punktes L_2 des Sonne-Erde-Systems werden Messinstrumente wie das James-Webb-Teleskop platziert, weil dort viele Störeinflüsse der

Erde deutlich abgeschwächt sind. Für kontinuierliche Sonnenbeobachtungen ist L1 bestens geeignet. Der Librationspunkt L3 im Sonne-Erde-System war Grundlage für Spekulationen über eine 'Gegenerde', die man nie direkt beobachten kann, da sie von unserem Heimatplaneten aus gesehen immer hinter der Sonne steht – jedenfalls wenn die Erde eine exakte Kreisbahn beschreibt.

Das häufige Auftreten der Lagrange-Punkte in der astronomischen Literatur und auch in den heutigen Medien hat mich motiviert, diese speziellen Orte besser zu verstehen, sprich deren Koordinaten auszurechnen. Das ist natürlich nichts Neues, schon im 18. Jahrhundert haben Leonhard Euler [4] (L1-L3) und Joseph-Louis Lagrange [3] (L1-L5) entsprechende Rechnungen durchgeführt. Neuere Darstellungen findet man zum Beispiel in Vorlesungsskripten [5].

Zur Berechnung der wirkenden Kräfte betrachten wir ein hypothetisches leichtes Objekt M3, das sich an einem der Lagrange-Punkte befindet. In diesem Artikel werde ich Rechnungen zu den Punkte L1 bis L5 durchführen, die auf mehreren idealisierenden Annahmen basieren, die im folgenden Abschnitt genau aufgelistet werden.

Es geht mir hier um den didaktischen Aspekt, die Rechnungen sollen also so elementar wie möglich durchgeführt werden. Physik- und Mathematik-Kenntnisse der gymnasialen Oberstufe sind zum Verstehen und Nachvollziehen völlig ausreichend. Formulierungen wie 'Man kann zeigen' werden vermieden, stattdessen werden Zwischenrechnungen explizit aufgeschrieben.

Meine Betrachtungen unterscheiden sich von vielen anderen insbesondere durch den Verzicht auf beschleunigte (rotierende) Bezugssysteme. Ich untersuche die auftretenden Kräfte nur im Schwerpunktsystem der beteiligten Massen, also in einem Inertialsystem. Dort treten Scheinkräfte wie Fliehkraft und Corioliskraft nicht auf, und die damit möglicherweise verbundenen Verständnisprobleme fallen weg.

Ein wichtige Eigenschaft der Lagrange-Punkte ist deren 'Stabilität' bzw 'Instabilität': In den (genauer zu definierenden) Umgebungen von L4 und L5 können leichte Körper auf Dauer 'gefangen' werden, auch wenn ihre Positions- und Geschwindigkeitsvektoren etwas von denen der entsprechenden Lagrange-Punkte abweichen. Im Gegensatz dazu sind L1, L2 und L3 instabil in dem Sinne, dass eine Abweichung von den Sollkoordinaten mit der Zeit anwächst und ein Körper M3 sich immer weiter von 'seinem' Lagrange-Punkt entfernt. Rechnungen oder Simulationen zur Stabilität der Lagrange-Punkte würden aber den Rahmen dieses Artikels sprengen und werden deshalb hier nicht präsentiert.

Kapitel 2

Vereinfachende Annahmen

Folgende Annahmen erleichtern die Rechnungen auf entscheidende Weise:

- Es möge die Newtonsche Mechanik anwendbar sein, Korrekturen durch die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie werden vernachlässigt.
- Nur Gravitationskräfte treten auf (im betrachteten Inertialsystem). Elektromagnetische Effekte einschließlich Strahlung sind 'verboten'.
- Alle drei Objekte M1, M2 und M3 sind punktförmig.
- Es gibt keine weiteren Himmelskörper.
- Die Massen von M1 und M2 sind im Prinzip beliebig, wir setzen hier aber o.B.d.A. für deren Massen $m_1 \geq m_2$ an. Wir denken an einen Stern M1 mit Planet M2.
- Der dritte (Test-)Körper M3, der einen Lagrange-Punkt repräsentiert, soll eine vernachlässigbare Masse $m_3 \ll m_2$ haben. Es gibt also keine 'Rückwirkung' auf das Zweikörpersystem aus M1 und M2 - dieses verhält sich so, als gäbe es M3 gar nicht. Für eine Raumsonde die die Rolle von M3 spielt, ist diese Bedingung sicher sehr gut erfüllt.
- Alle drei Objekte bewegen sich in der gleichen Bahnebene ('Ekliptik' im Sonne-Erde-System).
- M1 und M2 beschreiben Kreisbahnen um den gemeinsamen Schwerpunkt S, Ellipsen sind nicht vorgesehen.

An dieser Stelle ein Gedanke zur Bedeutung von m_2 : Falls diese Masse auch vernachlässigbar wäre (gegenüber m_1), kann M2 das Objekt M3 nicht beeinflussen. Der Schwerpunkt S fällt jetzt mit M1 zusammen. Man sieht sofort, dass es jetzt unendlich viele Librationspunkte geben muss, entlang der kreisförmigen Trajektorie von M2 um M1. Alle solche um M1 umlaufenden 'Lagrange-Punkte' haben die gleiche Periode P wie M2 und verändern ihre Abstände zu M1 und zu M2 nicht. Dieses Szenario ist also nicht sehr interessant. . .

Man kann die in den folgenden Kapiteln aufgestellten Formeln daraufhin untersuchen, ob sie auch im Grenzfall $m_2/m_1 \rightarrow 0$ sinnvolle Aussagen liefern (ja!).

Kapitel 3

Grundlegende Formeln

Wir brauchen nur zwei grundlegende Gleichungen für unsere Betrachtungen im Inertialsystem der beteiligten Körper:

- Das 2. Newtonsche Gesetz, das insbesondere eine Kreisbahnbewegung um einen festen Punkt eines einzelnen Körpers der Masse m mit der verantwortlichen Zentripetalkraft \vec{F}_Z in Verbindung bringt:

$$\boxed{\vec{F}_Z = m \vec{a}} \quad (3.1)$$

wobei sich die Beschleunigung \vec{a} aus der Gleichung für die Kreisbahn ergibt:

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} \quad \vec{r} = R_K \left[\cos\left(\frac{2\pi}{P}t\right) \vec{e}_x + \sin\left(\frac{2\pi}{P}t\right) \vec{e}_y \right] \quad . \quad (3.2)$$

Dabei ist \vec{r} der Radiusvektor zum Zeitpunkt t und P die Umlaufperiode. $R_K = |\vec{r}|$ bezeichnet den Kreisbahnradius. Wir haben hier implizit ein kartesisches Koordinatensystem eingeführt mit den Einheitsvektoren \vec{e}_x und \vec{e}_y . Also weist der Vektor der Zentralbeschleunigung in Richtung Kreismittelpunkt:

$$\vec{a} = -\frac{4\pi^2}{P^2} \vec{r} \quad |\vec{a}| = \frac{4\pi^2}{P^2} R_K \quad . \quad (3.3)$$

- Das Gravitationsgesetz, ebenfalls Isaac Newton zu verdanken, lautet für zwei punktförmige massive Objekte M1 und M2 der Massen m_1 und m_2 im Abstand R_{12} :

$$\boxed{\vec{F}_G^{M2} = -G_N \frac{m_1 m_2}{R_{12}^2} \vec{e}_r} \quad (3.4)$$

wobei der Einheitsvektor \vec{e}_r von M1 nach M2 weist und \vec{F}_G^{M2} die Schwerkraft bezeichnet, die M1 auf M2 ausübt. G_N ist die Newtonsche Gravitationskonstante.

Offenbar übernimmt die Schwerkraft in einem astronomischen Binärsystem aus M1 und M2 die Rolle der Zentripetalkraft:

$$\vec{F}_Z = \vec{F}_G \quad (3.5)$$

Kombiniert man diese Forderung mit den Gleichungen (3.1), (3.3) und (3.4), angewandt auf M2, so erhält man den bekannten auf Johannes Kepler und Newton zurückgehenden Zusammenhang zwischen Umlaufperiode P und Bahnradius R

$$\frac{P^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G_N m_1} \quad (3.6)$$

Hier haben wir R_{12} in (3.4) vereinfachend mit R bezeichnet und mit R_K aus (3.3) gleichgesetzt. Der Zusammenhang (3.6) gilt im Grenzfall $m_2 \ll m_1$. Schwerpunkt S und Position von M1 sind dann identisch.

Eine kleine Komplikation ergibt sich für den Fall dass in einem Binärsystem die kleinere Masse m_2 nicht vernachlässigbar ist. Abbildung 3.1 illustriert dieses Szenario.

Abbildung 3.1: Bewegungen in einem Zweikörpersystem. S markiert den Schwerpunkt.

Beide Objekte bewegen sich auf Kreisbahnen (das setzen wir ja immer voraus) um den gemeinsamen Schwerpunkt S mit der gleichen Periode P , die jetzt so berechnet wird:

$$\frac{P^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G_N (m_1 + m_2)} \quad (3.7)$$

Dabei ist R der zeitlich konstante Abstand der beiden Körper M1 und M2 voneinander. Zur Herleitung von (3.7) betrachten wir das Schwerpunktsystem mit dem Schwerpunkt S, der den Koordinatenursprung darstellen soll. Hier muss ja für die Ortsvektoren \vec{r}_1 und \vec{r}_2 des ersten bzw. zweiten Körpers per definitionem

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = \vec{0} \quad (3.8)$$

gelten. Ferner gilt

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = R \quad (3.9)$$

Also ist der Radius der Kreisbewegung von M2 um S auf

$$|\vec{r}_2| \equiv R_K = \frac{m_1}{m_1 + m_2} R \quad (3.10)$$

reduziert, siehe auch Abb. 3.1. Entsprechendes gilt für M1. Dies müssen wir beim Zusammenführen der Gleichungen (3.3) und (3.4) berücksichtigen: der Bahnradius R_K der den Orbit um den Schwerpunkt beschreibt ist jetzt **nicht** mehr identisch mit dem für die Anziehungskraft maßgeblichen Abstand $R_{12} \equiv R$. Deshalb tritt bei der Berechnung von (3.7) ein Faktor

$$\frac{R_K}{R} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \quad (3.11)$$

auf, der dazu führt, dass im Nenner von (3.6) m_1 durch die Summe $m_1 + m_2$ zu ersetzen ist, so dass (3.7) folgt.

Kapitel 4

Lagrange-Punkt L1

Beginnen wir mit dem Lagrange-Punkt **L1**, siehe Abb. 1.1 und 4.1.

Wir betrachten das Inertialsystem in dem der Schwerpunkt **S** der beiden Körper **M1** und **M2** ruht. Zur Beschreibung der Bewegungen benutzen wir ein kartesisches Koordinatensystem mit Ursprung **S**. Alles spiele sich in der **x-y**-Ebene ab. O.b.d.A. betrachten wir einen Zeitpunkt **t**, zu dem beide Objekte **M1** und **M2** auf der **x**-Achse liegen, siehe Abbildung 4.1. Man beachte: das ist

Abbildung 4.1: Koordinaten der Körper **M1** und **M2** im Schwerpunktsystem und Lage der Lagrange-Punkte **L1** bis **L3** (qualitativ).

kein mitrotierendes System! Die Koordinaten sind also

$$x_1 = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} R \quad x_2 = +\frac{m_1}{m_1 + m_2} R \quad . \quad (4.1)$$

Der Lagrange-Punkt **L1** liegt zwischen **M1** und **M2** und soll sich auf seiner Kreisbahn um **S** per definitionem mit der gleichen Umlaufzeit **P** nach Gleichung (3.7) bewegen wie die beiden massiven Objekte.

Wie kann man qualitativ verstehen, dass im System Sonne-Erde ein Körper **M3** auf einer inneren Bahn des Erdorbits unseren Planeten nicht 'überholt'? Denn nach dem III. Keplerschen Gesetz (3.6) erwarten wir dass mit kleiner werdendem Bahnradius **R** auch die Umlaufdauer **P** abnimmt, also ein Umlauf in weniger als einem Jahr erfolgt! In Gleichung (3.6) steckt ja auch die Gravitationskraft der Sonne, und zwar im Nenner. Deren Wirkung wird aber abgeschwächt, durch die in entgegengesetzte Richtung auf **M3** wirkende Erdanziehung, so dass **P** größer ist als naiv erwartet. Im Punkt **L1** kompensieren sich die Effekte von kleinerem Bahnradius und reduzierter Gravitationskraft exakt, so dass **L1** mit der gleichen Periode **P** um den Schwerpunkt kreist wie die Erde.

Das in L1 befindliche Objekt M3 habe die zunächst unbekannte Koordinate $0 \leq x_3 \leq x_2$. Der Index 3 in x_3 bezieht sich auf die Test-Masse M3 (hier am Punkt L1), und gibt nicht die Nummer des Lagrange-Punktes an! M3 erfährt eine Gesamt-Schwerkraft, die nur eine x -Komponente hat.:

$$\frac{F_G^x}{m_3} = G_N \left[-\frac{m_1}{(x_3 - x_1)^2} + \frac{m_2}{(x_3 - x_2)^2} \right] \quad . \quad (4.2)$$

Der erste Teil beschreibt die anziehende Wirkung von M1 auf M3, diese Kraft wirkt also in negativer x -Richtung. Entsprechend 'zieht' M2 nach außen, in positive x -Richtung, das besagt der zweite Term. Nach den Überlegungen des Kapitels 3 ist die x -Komponente der Zentripetalkraft zum betrachteten Zeitpunkt t gegeben durch

$$\frac{F_Z^x}{m_3} = -\frac{4\pi^2}{P^2} x_3 = -G_N \frac{m_1 + m_2}{R^3} x_3 \quad . \quad (4.3)$$

Im zweiten Schritt wurde Formel (3.7) für die Periode P benutzt. Gleichsetzen von (4.2) und (4.3) liefert – im Prinzip – eine oder mehrere Lösungen für x_3 . In der Literatur [1] wird die Gleichung $F_G^x = F_Z^x$ oft umgeschrieben, indem der (zu bestimmende) Abstand

$$d = x_2 - x_3 \quad (4.4)$$

zwischen M3 und M2 eingeführt wird, siehe auch Abb. 4.1. Die Bedingungsgleichung für d lautet jetzt:

$$\frac{m_1}{(R - d)^2} - \frac{m_2}{d^2} = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} R - d \right) \frac{m_1 + m_2}{R^3} \quad . \quad (4.5)$$

Links stehen die Gravitationskräfte von Sonne und Erde. Es wurde $x_2 - x_1 = R$ benutzt. Auf der rechten Seite wurde für die Berechnung der Zentripetalkraft die geometrische Beziehung

$$x_3 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} R - d \quad (4.6)$$

ausgenutzt, die sofort aus (4.4) und (4.1) folgt. Multiplikation beider Seiten von (4.5) mit $(R - d)^2$, d^2 und R^3 ergibt

$$m_1 d^2 R^3 - m_2 (R - d)^2 R^3 = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} R - d \right) (m_1 + m_2) (R - d)^2 d^2 \quad . \quad (4.7)$$

Wenn man noch die dimensionslosen Größen

$$x = \frac{d}{R} \quad (4.8)$$

(hat nichts mit x -Achse zu tun!) und das Massenverhältnis

$$\alpha = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad \rightarrow \quad \frac{m_1}{m_1 + m_2} = 1 - \alpha \quad (4.9)$$

einführt, bekommt man eine Gleichung fünften Grades in x :

$$(1 - \alpha) x^2 - \alpha (1 - x)^2 = (1 - \alpha) (1 - x)^2 x^2 - x (1 - x)^2 x^2 \quad . \quad (4.10)$$

und schließlich nach Ausmultiplizieren und Umordnen der Terme

$$x^5 - (3 - \alpha)x^4 + (3 - 2\alpha)x^3 - \alpha x^2 + 2\alpha x - \alpha = 0 \quad . \quad (4.11)$$

Diese Bestimmungsgleichung für x ist linear im Massenverhältnis α .

Für den Spezialfall $m_1 = m_2$, also $\alpha = 0.5$, folgt die Lösung schon aus Symmetriebetrachtungen:

$$x = \frac{1}{2} \quad d = \frac{R}{2} \quad . \quad (4.12)$$

Der Lagrange-Punkt L1 liegt dann also genau in der Mitte der beiden gleich schweren Objekte M1 und M2 und damit im Schwerpunkt. Somit bewegt sich L1 nicht, obwohl er doch die gleiche Umlaufperiode haben sollte? Nun, wir können das so verstehen: Im Grenzfall $m_2 \rightarrow m_1$ wird der Abstand L1 - S immer kleiner, bis L1 schließlich mit Bahnradius 0 um den Schwerpunkt umläuft. . . Man kann die Richtigkeit der Lösung (4.12) natürlich auch formal nachprüfen, am schnellsten gelingt dies mit Gleichung (4.5).

Im Allgemeinen kann man keinen geschlossenen Ausdruck für die Lösung x angeben. Im Grenzfall $\alpha \ll 1$ gibt es aber eine Näherungsformel [5],

$$x \approx \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3} \quad . \quad (4.13)$$

Also

$$x_3 \approx x_2 - \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3} R \approx \left[1 - \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3}\right] R \quad . \quad (4.14)$$

Man beachte: da $\alpha \ll x$ kann man den zu α proportionalen Versatz von M1 relativ zum Schwerpunkt gegenüber dem Abstand des Lagrange-Punktes L1 von M2 vernachlässigen, also gilt $x_2 = x_1 + R \approx R$. Diese numerischen Gegebenheiten illustriert das folgende Beispiel: Im Sonne-Erde-System findet man:

$$\alpha \approx \frac{m_{\text{Erde}}}{m_{\text{Sonne}}} \approx 3 \cdot 10^{-6} \quad x \approx 0.01 \quad . \quad (4.15)$$

Der Lagrange-Punkt L1 ist also etwa ein Prozent einer Astronomischen Einheit (R) von der Erde entfernt, der Abstand d beträgt somit 1.5 Millionen Kilometer.

Wie man diese (einzige) approximative Lösung (4.13) findet, wird im Anhang, Kapitel 8, erklärt. Für allgemeine Werte von α darf man nicht erwarten, dass das eine brauchbare Approximation ist. Aber ganz schlecht ist sie auch nicht, wie man am oben diskutierten Spezialfall $\alpha = 0.5$ verifizieren kann: Man würde mit (4.13) $x \approx 0.55$ voraussagen, richtig ist $x = 0.5$.

Kapitel 5

Lagrange-Punkte L2 und L3

Nachdem wir in Kapitel 4 die Rechnungen zu L1 präsentiert haben, können wir diese jetzt leicht auf die entsprechenden Formeln zu den Lagrange-Punkten L2 und L3 übertragen, denn alle drei liegen ja auf der Achse M1-M2.

L2 ist definiert durch $x_3 \geq x_2$, siehe Abbildungen 1.1 und 4.1, die Umlaufperiode P ist die gleiche wie die von M1 und M2 (und L1).

Die qualitativen Argumente, wieso trotz größerem Abstand vom Schwerpunkt S die gleiche Umlaufzeit P wie die von M2 erreicht werden kann, folgen den Erklärungen von Kapitel 4: Im Sonne-Erde-System addieren sich in L2 die Kraftwirkungen der beiden Himmelskörper, so dass auch der Bahnradius vergrößert werden muss, um gleiches P zu erzielen.

Das Kräftegleichgewicht im Schwerpunktsystem lautet jetzt

$$\frac{m_1}{(R+d)^2} + \frac{m_2}{d^2} = \left(\frac{m_1}{m_1+m_2} R + d \right) \frac{m_1+m_2}{R^3} \quad . \quad (5.1)$$

d ist wieder der Abstand zu x_2 , also die positive Größe

$$d = x_3 - x_2 \quad . \quad (5.2)$$

Achtung: d ist hier mit anderem Vorzeichen definiert als für L1! Auf der rechten Seite von (5.1) wurde die geometrische Beziehung

$$x_3 = \frac{m_1}{m_1+m_2} R + d \quad (5.3)$$

ausgenutzt, die sofort aus (5.2) und (4.1) folgt. Wir multiplizieren wieder beide Seiten der Gleichung die das Kräftegleichgewicht beschreibt, hier also (5.1), mit $(R-d)^2$, d^2 und R^3 und setzen

$$x = \frac{d}{R}$$

sowie

$$\alpha = \frac{m_2}{m_1+m_2}$$

in die umgeformte Gleichung (5.1) ein. Am Ende bekommt man schließlich wieder eine Gleichung fünften Grades in x :

$$x^5 + (3-\alpha)x^4 + (3-2\alpha)x^3 - \alpha x^2 - 2\alpha x - \alpha = 0 \quad . \quad (5.4)$$

Die einzigen Unterschiede zur entsprechenden Gleichung (4.11) für L1 sind die Vorzeichen der Terme proportional zu x^4 und zu x . Wie in Kapitel 8 gezeigt wird, sind diese im Grenzfall $\alpha \ll 1$ aber gar nicht relevant. Es ist also nicht verwunderlich, dass für L2 die gleiche Näherungslösung folgt wie im Fall von L1:

$$x \approx \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3} . \quad (5.5)$$

Und was erhält man für den Spezialfall $m_1 = m_2$, also $\alpha = \frac{1}{2}$? Hier kann man die Lösung nicht raten. Formel (5.4) vereinfacht sich zu

$$x^5 + \frac{5}{2}x^4 + 2x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{1}{2} = 0 . \quad (5.6)$$

mit der numerischen Lösung

$$x \approx 0.698 . \quad (5.7)$$

Man kann diesen Zahlenwert, also die Nullstelle der Gleichung (5.6), recht leicht bestimmen, indem man das Polynom auf der linken Seite in (5.6) numerisch als Funktion von x auswertet und feststellt, wo das Polynom das Vorzeichen wechselt. Es folgt

$$x_3 \approx (0.5 + 0.698) R = 1.198 R . \quad (5.8)$$

Der Lagrange-Punkt **L3** ist dadurch gekennzeichnet, dass $x_3 < x_1 < 0$, wie die Abbildungen 1.1 und 4.1 zeigen.

Das Kräftegleichgewicht lautet jetzt

$$\frac{m_1}{(R-r)^2} + \frac{m_2}{(2R-r)^2} = \left(\frac{m_2}{m_1+m_2}R + R-r\right) \frac{m_1+m_2}{R^3} . \quad (5.9)$$

Hier ist r definiert als der Abstand von L3 zum Punkt $x_R \equiv x_1 - R$ auf der x -Achse. Letzterer ist also genau um den Wert R von M1 entfernt, er befindet sich links von M1, siehe Abbildung 4.1. Somit

$$r = x_3 - x_R . \quad (5.10)$$

Die Rechnungen werden zeigen, dass x_3 zwischen x_R und $-x_2$ liegt, r ist also positiv. Die Koordinate $-x_2$ gibt den linken Kreuzungspunkt der Bahn von M2 mit der x -Achse an. Im Grenzfall $\alpha \ll 1$ erwarten wir $r \ll R$. Die Klammer auf der rechten Seite in Gleichung (5.9) gibt den Abstand von L3 zum Schwerpunkt S an, um den sich L3 bzw. M3 bewegt.

Multiplikation beider Seiten von (5.9) mit $(R-r)^2$, $(2R-r)^2$ und R^3 ergibt

$$\begin{aligned} & m_1 (2R-r)^2 R^3 + m_2 (R-r)^2 R^3 \\ &= \left(\frac{m_2}{m_1+m_2}R + R-r\right) (m_1+m_2)(R-r)^2 (2R-r)^2 . \end{aligned} \quad (5.11)$$

Wir führen wieder eine dimensionslose Größe ein,

$$x = \frac{r}{R} \quad (5.12)$$

und verwenden weiter die Definition von α aus Gleichung (4.9). Nach einiger Rechnerei und Sortieren der Terme nach Potenzen von x folgt

$$x^5 - (7 + \alpha)x^4 + (19 + 6\alpha)x^3 - (24 + 13\alpha)x^2 + (12 + 14\alpha)x - 7\alpha = 0 . \quad (5.13)$$

Die Näherungslösung für $\alpha \ll 1$ sieht für L3 etwas anders aus [5] als für die Lagrange-Punkte L1 und L2:

$$x \approx \frac{7}{12} \alpha \quad (5.14)$$

bzw.

$$x_3 \approx -\alpha R - R + \frac{7}{12} \alpha R = -(1 + \frac{5}{12} \alpha) R . \quad (5.15)$$

Der normierte Abstand x wächst also für L3 *linear* mit α . Der zu (5.14) führende Lösungsweg wird im Anhang, Kapitel 8, nachgezeichnet.

Auch hier können wir wieder den Spezialfall $\alpha = 0.5$ analysieren:

$$x^5 - 7.5 x^4 + 22 x^3 - 30.5 x^2 + 19 x - 3.5 = 0 . \quad (5.16)$$

Die numerische Lösung ergibt

$$x = 0.302 \quad (5.17)$$

und damit

$$x_3 \approx (-1.5 + 0.302) R = -1.198 R . \quad (5.18)$$

Das ist bis auf das Vorzeichen der gleiche Wert wie für L2 im Sonderfall gleicher Massen $m_1 = m_2$. Das ist keine Überraschung, da in diesem Grenzfall aus Symmetriegründen die beiden Punkte L2 und L3 sich nicht nur gegenüber liegen, sondern auch den gleichen Abstand vom Schwerpunkt S haben müssen.

Kapitel 6

Lagrange-Punkte L4 und L5

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit dem Lagrange-Punkt **L4**, siehe Abbildung 1.1.

Einerseits werden die Überlegungen komplexer als im Fall der Lagrange-Punkte L1 bis L3, da jetzt die *zwei* Koordinaten x und y zu berücksichtigen sind. Andererseits ergeben sich einfachere Formeln für die Positionen, die analytisch exakt für alle Massenverhältnisse m_2/m_1 angegeben werden können.

In den letzten beiden Kapiteln haben wir mit der Vorgabe gleicher Umlaufperioden P die Positionen von L1 bis L3 berechnet. Bei L4 drehen wir gewissermaßen den Spieß um: Die Koordinaten lassen sich sehr leicht aus einer einfach zu formulierenden geometrischen Aussage berechnen. Wir übernehmen diese Werte, überprüfen dann aber ob so die Bedingungen an den Lagrange-Punkt L4 erfüllt werden und lernen dabei, wie die verschiedenen Kraftkomponenten 'zusammenspielen'.

Abbildung 6.1 zeigt qualitativ die Lage von L4 im System M1-M2. Die Zeichnung ist nicht maßstabgerecht.

Die geometrische Beschreibung der Lage von L4 lautet [1]: Unabhängig von den Massen von M1 und M2 (m_3 vernachlässigen wir weiterhin) bilden M1, M2 und L4 immer ein gleichseitiges Dreieck, alle Seitenlängen sind gleich R und die drei Innenwinkel natürlich 60° . Die zu überprüfende Voraussage für die Koordinaten von L4 ist also

$$\begin{aligned}x_3 &= \frac{x_2 + x_1}{2} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \frac{R}{2} \\y_3 &= \cos(60^\circ) R = \frac{\sqrt{3}}{2} R \quad .\end{aligned}\tag{6.1}$$

Dies folgt unmittelbar aus den Eigenschaften des äquilateralen Dreiecks. Wir betrachten wieder einen Zeitpunkt, an dem M2 die x -Achse passiert. Man beachte: Der Index 3 in x_3, y_3 bezieht sich auf die Test-Masse M3 (am Punkt L4), und gibt nicht die Nummer des Lagrange-Punktes an! Die Koordinate x_3 liegt also genau in der Mitte zwischen M1 und M2. Berechnet man zur Kontrolle mit den Koordinaten (6.1) die Abstände zwischen L4 und M1 sowie zwischen L4 und M2 findet man in beiden Fällen den erwarteten Wert R .

Zwei Bedingungen, **T** und **R**, muss L4 erfüllen:

T Die auf M3 wirkende **tangentiale** Gesamtkraft (entlang der Bahnkurve)

Abbildung 6.1: Koordinaten der Körper M1 und M2 im Schwerpunktsystem und Lage des Lagrange-Punktes L4 (qualitativ, nicht maßstabgerecht). Die gelben (blauen) Pfeile deuten die von M1 (M2) erzeugte Gravitationskraft und die Zerlegung in radiale und tangentialen Komponenten an.

muss verschwinden, sonst bleibt der Abstand zu M2 nicht konstant.

R Die auf M3 wirkende **radiale** Gesamtkraft (in Richtung Schwerpunkt S weisend) sorgt als Zentripetalkraft für die Kreisbahn von M3 um S. Die entsprechende Umlaufperiode P muss gleich der von M1 und M2 sein.

Zunächst berechnen wir die Beträge der Kräfte die insgesamt von M1 und von M2 auf M3 ausgeübt werden. Im Weiteren müssen die entsprechenden Vektoren dann in tangentialen und radiale Komponenten zerlegt werden.

$$F_G (M1) = G_N \frac{m_1 m_3}{R^2} \quad . \quad (6.2)$$

$$F_G (M2) = G_N \frac{m_2 m_3}{R^2} \quad . \quad (6.3)$$

Die Gravitationskraft von M1 wirkt entlang der Verbindungslinie M1-M3:

$$\vec{e} (M1) = \left(\frac{x_3 - x_1}{R}, \frac{y_3}{R} \right) \quad (6.4)$$

ist ein entsprechender von M1 ausgehender normalisierter Vektor der Länge 1, denn

$$\left(\frac{R}{2R} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}R}{2R} \right)^2 = 1 \quad . \quad (6.5)$$

Es wurde die Beziehung $x_3 - x_1 = R/2$ benutzt. Einen zur Bahn von M3 tangentialen Vektor kann man konstruieren als einen normalisierten Vektor der senkrecht auf der Linie S-M3 steht:

$$\vec{e}_t = \left(\frac{y_3}{r_3}, -\frac{x_3}{r_3} \right) \quad (6.6)$$

wobei r_3 der Abstand S-M3 ist, er ist kleiner als R , siehe Gleichung (6.17) weiter unten. Von der Richtigkeit der Orthogonalität kann man sich leicht überzeugen, indem man das Skalarprodukt mit dem Einheitsvektor

$$\vec{e}_r = \left(\frac{x_3}{r_3}, \frac{y_3}{r_3} \right) \quad (6.7)$$

von S nach M3 bildet:

$$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_t = \frac{x_3 y_3}{r_3} - \frac{y_3 x_3}{r_3} = 0 \quad . \quad (6.8)$$

Die durch M1 erzeugte zur Kreisbahn von M3 um S **tangentiale** Kraftkomponente ist also

$$\begin{aligned} F_t(\text{M1}) &= -F_G(\text{M1}) \vec{e}(\text{M1}) \cdot \vec{e}_t \\ &= -F_G(\text{M1}) \left[\frac{(x_3 - x_1)(y_3)}{R r_3} + \frac{(y_3)(-x_3)}{R r_3} \right] \\ &= +G_N \frac{m_1 m_3}{R^2} \left[\frac{x_1 y_3}{R r_3} \right] \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} G_N \frac{m_1 m_2 m_3}{m_1 + m_2} \frac{1}{R r_3} \quad . \end{aligned} \quad (6.9)$$

Im letzten Rechenschritt haben wir die Gleichung (4.1) für x_1 aus Kapitel 4 benutzt.

Entsprechend berechnet man die Tangentialkraftkomponente die durch den zweiten Himmelskörper M2 erzeugt wird. Dazu benötigen wir den Einheitsvektor mit der Richtung von M2 nach M3

$$\vec{e}(\text{M2}) = \left(\frac{x_3 - x_2}{R}, \frac{y_3}{R} \right) \quad (6.10)$$

und erhalten

$$\begin{aligned} F_t(\text{M2}) &= -F_G(\text{M2}) \vec{e}(\text{M2}) \cdot \vec{e}_t \\ &= +\frac{\sqrt{3}}{2} G_N \frac{m_1 m_2 m_3}{m_1 + m_2} \frac{1}{R r_3} \quad . \end{aligned} \quad (6.11)$$

Man sieht sofort, dass die durch M1 und M2 am Punkt L4 generierten Kräfte sich in der Tangentialkomponente exakt kompensieren:

$$F_t(\text{M1} + \text{M2}) = F_t(\text{M1}) + F_t(\text{M2}) = 0 \quad . \quad (6.12)$$

Die oben formulierte Gleichgewichtsbedingung **T** ist also erfüllt!

Die **Radialkomponenten** F_r der Kräfte entlang der Verbindungslinie S-M3 bilden die Zentripetalkraft, deren Stärke insbesondere die Umlaufperiode P von M3 um den Schwerpunkt bestimmt. Beginnen wir mit M1:

$$\begin{aligned} F_r(\text{M1}) &= -F_G(\text{M1}) \vec{e}(\text{M1}) \cdot \vec{e}_r \\ &= -F_G(\text{M1}) \left[\frac{(x_3 - x_1)(x_3)}{R r_3} + \frac{(y_3)(y_3)}{R r_3} \right] \\ &= -G_N m_1 m_3 \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{m_1 - m_2}{2(m_1 + m_2)} + \frac{3}{4} \right] \frac{1}{R r_3} \\ &= -G_N m_1 m_3 \frac{4 m_1 + 2 m_2}{4(m_1 + m_2)} \frac{1}{R r_3} \quad . \end{aligned} \quad (6.13)$$

Analog:

$$\begin{aligned} F_r(\text{M2}) &= -F_G(\text{M2}) \vec{e}(\text{M2}) \cdot \vec{e}_r \\ &= -G_N m_2 m_3 \frac{4 m_2 + 2 m_1}{4(m_1 + m_2)} \frac{1}{R r_3} . \end{aligned} \quad (6.14)$$

Diese Formel (6.14) erhält man ausgehend von der Beziehung (6.13) aus Symmetriegründen einfach durch Vertauschen von m_1 und m_2 .

Jetzt bilden wir die Summe:

$$\begin{aligned} F_r(\text{M1} + \text{M2}) &= F_r(\text{M1}) + F_r(\text{M2}) \\ &= -G_N m_3 \frac{m_1^2 + m_2^2 + m_1 m_2}{m_1 + m_2} \frac{1}{R r_3} . \end{aligned} \quad (6.15)$$

Wir brauchen noch eine Beziehung zwischen r_3 und R . Aus

$$r_3^2 = x_3^2 + y_3^2 \quad (6.16)$$

bekommt man mit (6.1) das Verhältnis

$$\frac{r_3^2}{R^2} = \frac{m_1^2 + m_2^2 + m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} < 1 . \quad (6.17)$$

Vergleicht man diesen Abstand von M3 zu S mit der sich aus (3.10) ergebenden Distanz $r_2 \equiv x_2$ zwischen M2 und S

$$\frac{r_2^2}{R^2} = \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \quad (6.18)$$

so konstatiert man für $m_2 > 0$

$$r_2 < r_3 < R . \quad (6.19)$$

Einsetzen von (6.17) in (6.15) bringt uns nach

$$\begin{aligned} F_r &= -G_N m_3 \frac{m_1^2 + m_2^2 + m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} (m_1 + m_2) \frac{r_3}{R r_3^2} \\ &= -G_N m_3 (m_1 + m_2) \frac{r_3}{R^3} . \end{aligned} \quad (6.20)$$

Maßgeblich für die Umlaufperiode P_3 von M3 sind gemäß Gleichung (3.3) die Zentripetalbeschleunigung und der Kreisradius, hier $a_3 = |\vec{a}|$ und $r_3 = R_K$:

$$a_3 = \frac{|F_r|}{m_3} = G_N (m_1 + m_2) \frac{r_3}{R^3} \quad P_3^2 = 4\pi^2 \frac{r_3}{a_3} = \frac{4\pi^2 R^3}{G_N (m_1 + m_2)} \quad (6.21)$$

Das ist genau die mit (3.7) berechnete Umlaufperiode P des Binärsystems aus M1 und M2! Also ist auch Bedingung **R** erfüllt!

Den Lagrange-Punkt **L5** müssen wir nicht diskutieren, dessen Koordinaten ergeben sich aus denen von L4 durch Spiegelung an der M1-M2-Verbindungsline: $y_3 \rightarrow -y_3$. Auch für L5 sind die Gleichgewichtsbedingungen **T** und **R** erfüllt.

Kapitel 7

Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir aus grundlegenden Gleichungen der Physik die Positionen der fünf Lagrange-Punkte für ein Zwei-Körper-System bestimmt. Dazu haben wir vereinfachende Randbedingungen vorausgesetzt. Alle Rechnungen wurden im Schwerpunktsystem (= Koordinatenursprung) durchgeführt, Scheinkräfte waren also nicht zu berücksichtigen.

Im Grenzfall

$$\alpha \equiv \frac{m_2}{m_1 + m_2} \ll 1$$

ergeben sich folgende Positionen, in einem kartesischen Koordinatensystem mit M1, M2 an der Orten

$$x_1 = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} R = -\alpha R \quad x_2 = +\frac{m_1}{m_1 + m_2} R = (1 - \alpha) R$$

wober $R = x_2 - x_1$ der Abstand der beiden Massen ist.

L1

$$x(L1) \approx x_2 - \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3} R \approx \left[1 - \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3}\right] R$$

L2

$$x(L2) \approx x_2 + \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3} R \approx \left[1 + \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3}\right] R$$

L3

$$x(L3) \approx -\left(1 + \frac{5}{12} \alpha\right) R$$

L4

$$\begin{aligned} x(L4) &= \left(\frac{1}{2} - \alpha\right) R \\ y(L4) &= \frac{\sqrt{3}}{2} R \end{aligned}$$

L5

$$\begin{aligned} x(L5) &= \left(\frac{1}{2} - \alpha\right) R \\ y(L5) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} R \end{aligned}$$

Kapitel 8

Anhang: Näherungslösung Gleichung 5. Grades

Es geht um das Finden der Nullstellen der Polynome fünften Grades (4.11) für L1 und (5.13) für L3, und zwar für den Grenzfall $\alpha \ll 1$. Die relevanten Terme sind im Folgenden reproduziert:

$$(4.11) : \dots + (3 - 2\alpha)x^3 - \alpha x^2 + 2\alpha x - \alpha = 0$$

$$(5.13) : \dots + (19 + 6\alpha)x^3 - (24 + 13\alpha)x^2 + (12 + 14\alpha)x - 7\alpha = 0$$

Die Farben werden weiter unten erläutert. Dann wird auch klar, dass Terme mit noch höheren Potenzen von x als x^3 vernachlässigbar sind.

Wir machen für die Näherungslösung den heuristischen Ansatz

$$x \approx \zeta \alpha^p \quad (8.1)$$

mit zu bestimmenden numerischen Konstanten $\zeta > 0$ und $p > 0$. Wir erwarten, dass die Konstanten für L1 und für L3 unterschiedliche Werte haben. Dieser Ansatz scheint plausibel: er beschreibt qualitativ das Anwachsen von x (und damit der in (4.4) bzw. (5.10) eingeführten Abstände d bzw. r) mit größer werdendem Massenverhältnis α , welches wir in Gleichung (4.9) definiert haben.

Im betrachteten Grenzfall sind nur diejenigen Koeffizienten der Potenzreihe in x relevant, die zu Termen führen, die insgesamt eine kleine Potenz von α aufweisen, denn alle höheren Potenzen sind ja unterdrückt für $\alpha \ll 1$. Wenn wir x aus diesem Ansatz (8.1) in (4.11) bzw. (5.13) einsetzen, so erhalten wir

$$(4.11) : \dots + (3 - 2\alpha) \zeta^3 \alpha^{3p} - \zeta^2 \alpha^{1+2p} + 2 \zeta \alpha^{1+p} - \alpha = 0$$

$$(5.13) : \dots + (19 + 6\alpha) \zeta^3 \alpha^{3p} - (24 + 13\alpha) \zeta^2 \alpha^{2p} + (12 + 14\alpha) \zeta \alpha^p - 7\alpha = 0$$

Um die Gleichungen zu lösen, muss man die passenden führenden Terme (mindestens 2) identifizieren, die in der Summe null ergeben. Führende Terme sind die mit der niedrigsten Potenz von α . Sie 'passen', wenn sie die gleiche Potenz von α haben. Für L1 ist $p < 1/3$ ausgeschlossen, denn dann könnte der Term $3 \zeta^3 \alpha^{3p}$ nicht kompensiert werden und die Gleichung wäre unlösbar. Für $p = 1/3$ aber sind die rot markierten Anteile des Polynoms von gleicher (niedrigster!) Potenz in α und deren Summe wird null für

$$3 \zeta^3 \alpha - \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \zeta = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/3} \quad \rightarrow \quad x \approx \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3} \quad (8.2)$$

Ähnlich sieht es aus im Fall von L3. Jetzt ist der in x lineare Term für $p = 1$ der zu -7α passende und man bekommt

$$12\zeta\alpha - 7\alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \zeta = \frac{7}{12} \quad \rightarrow \quad x \approx \frac{7}{12}\alpha \quad (8.3)$$

Literaturverzeichnis

- [1] Lagrange point — Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagrange_point, Abruf 2026-06-07.
- [2] File:Lagrange very massive.svg — Wikimedia Commons, the free media repository. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Lagrange_very_massive.svg, Abruf 2026-06-16.
- [3] Joseph-Louis Lagrange. Essai sur le Problème des Trois Corps. Oeuvres de Lagrange, Vol. 6, pp. 229-292, 1772.
- [4] Leonhard Euler. De motu rectilineo trium corporum se mutuo attrahentium. Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 1767(11): 144-151, 1767.
- [5] Sheila Widnall. Lecture Notes, Lecture L18 - Exploring the Neighborhood: the Restricted Three-Body Problem. https://ocw.mit.edu/courses/16-07-dynamics-fall-2009/resources/mit16_07f09_lec18/, Abruf 2026-06-17.